

TA'LIM JARAYONIDA 4K MODELI KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVNING PEDAGOGIK GENEZISI

Xodiyeva Gulhayo Hasan qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida integrativ yondashuvning genezisi, ushbu yondashuvning rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlar, 4K modeli kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: Integrativ yondashuv, ta'lim jarayoni, pedagogika, mexanizm dars, kreativlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlik, muloqot

Annotation. This article analyzes the genesis of the integrative approach in the educational process, the contribution of scholars who have influenced its development, and its significance in fostering 4K competencies.

Keywords: Integrative approach, educational process, pedagogy, mechanism, lesson, creativity, critical thinking, collaboration, communication

Аннотация. В данной статье проанализированы генезис интегративного подхода в образовательном процессе, вклад ученых, внесших существенный вклад в его развитие, а также его значимость в формировании компетенций модели 4К.

Ключевые слова: Интегративный подход, образовательный процесс, педагогика, механизм, урок, креативность, критическое мышление, сотрудничество, коммуникация

Ta'lim jarayonida integrativ yondashuv g'oyasining paydo bo'lishi tarixi XVII asrning boshlarida, buyuk didaktik olim Y.A.Komenskiy davrida boshlangan. Ta'limdagi hodisalarning o'zaro bog'liqligi to'g'risida birinchi ma'lumotni Y.A.Komenskiyning asarlarida topish mumkin. Ushbu davrda tabiatning yaxlitligini ta'lim mazmunida aks ettirish muammosiga yechim izlash bilan bog'liq ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Y.A.Komenskiy bu asarida "tabiatda hamma narsa bir-biriga bog'liq bo'lgani kabi, o'rganishda ham hamma narsani boshqasiga shunday bog'lash kerak" –degan fikrlarni ilgari surgan.

Abu Rayhon Beruniy 17 yoshidan boshlab ilmiy tadqiqotlarga kirishgan va quyoshning balandligini hisoblash, shahar uzunligini aniqlash va quyosh harakatlaridan fasllarning boshlanish vaqtini aniqlash usullarini ishlab chiqqan. Abu Rayhon Beruniy o'z ilmiy izlanishlarida:

– Fanlararo integratsiya - turli fanlarni birlashtirish va bunda matematika fanini asos qilib olish;

– Tajribaviy metodlar - nazariy bilimlarni amaliy tajribalar orqali tekshirish ;

– Madaniyatlararo taqqoslash - turli madaniyatlarni ob'ektiv o'rganish ;

– Tizimli yondashuv – kompleks masalalarni tizimli ravishda tadqiq qilish; kabi kreativ g‘oyalarni ilgari surgan.

Ta’limdagi integratsiya g‘oyasi ko‘plab pedagogik qarashlarda uchraydi. Dewey ta’limni hayot bilan bog‘liq tajriba sifatida talqin qilib, bilim o‘quvchi faoliyat jarayonida shakllanishi kerakligini ta’kidlagan. Uning fikricha, fanlarni ajratilgan bloklar sifatida o‘qitish o‘quvchini real hayotdan uzoqlashtiradi, chunki hayotning o‘zi fanlararo bo‘lib, masalalar odatda turli bilimlarni bir vaqtning o‘zida talab qiladi. Demak, Dewey nazariyasiga ko‘ra integratsiya — o‘qitish jarayonini hayotiy tajribalar bilan bog‘lash va fanlarni yagona faoliyatga xizmat qildirishdir.

Vygotskiy nazariyasi integratsiyaning boshqa tomonini asoslaydi. U bilim insonning ichki tajribasi natijasi emas, balki ijtimoiy muloqot jarayonida shakllanishini ta’kidlagan. “Yaqin rivojlanish zonasi” tushunchasi shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchi yangi bilimni mustaqil emas, balki boshqalarning ko‘magida egallaydi. Shunday ekan, integrativ ta’lim o‘quvchilarni birgalikda ishlash, fikr almashish, jamoada yechim topish orqali o‘rganishga yo‘naltiradi. Bu jarayonning o‘zi 4K kompetensiyalar, ayniqsa kommunikatsiya va hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Tadqiqotchilar Morton Deutsch, shuningdek, David va Roger Johnsonlar hamkorlikni ta’lim muammolarini hal etishning samarali yo‘li sifatida ilmiy asoslab berdilar. Johnsonlar hamkorlikka asoslangan ta’limni pedagogik tizim darajasida ishlab chiqib, samarali hamkorlikning besh shartini (musbat o‘zaro bog‘liqlik, individual javobgarlik, yuzma-yuz muloqot, ijtimoiy ko‘nikmalar va refleksiya) ajratib ko‘rsatdilar.

Robert Slavin hamkorlikni pedagogik muammo sifatida ko‘rib, o‘quvchilarning bilimlarni mustahkamlashdagi qiyinchiliklari va motivatsiya pastligi muammolariga e’tibor qaratdi. Uning STAD va TGT metodlari guruhli faoliyat orqali har bir o‘quvchining o‘z hissasini qo‘shishini ta’minlab, ta’lim samaradorligini oshirdi.

Pedagogik muammo sifatida kollaboratsiya masalasini Jean Lave va Etienne Wenger ham o‘rganib, “Amaliyot hamjamiyatlari” konsepsiyasini ilgari surdilar. Ularning ta’kidlashicha, ta’limning asosiy muammolaridan biri – bilimlarni real hayotdan ajratib qo‘yishdir

Integrativ yondashuvning amaliy shakllari esa Fogarty tomonidan tizimlashtirilgan. U fanlarni bog‘lashning bir nechta modellarini taklif etgan bo‘lib, ular orasida ayniqsa boshlang‘ich ta’limga mos bo‘lganlari. Bu mavzularni yagona g‘oya atrofida birlashtirish, bir fan ichida mavzularni o‘zaro bog‘lash va ikkita fan mazmunini ma’lum bir loyiha yoki vazifa doirasida uyg‘unlashtirishdir

yondashuvlar orqali o‘quv dasturi faqat mavzular ketma-ketligi emas, balki o‘quvchi tajribasini shakllantiruvchi yaxlit jarayonga aylanadi.

L.Darling-Hammond o‘zining ilmiy izlanishlarida fanlararo yondashuvni tatbiq etish orqali o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yanada chuqurlashtirish va o‘qituvchilarga yuqori malakali tayyorgarlikni ta’minlash zarurligi ta’kidlanadi. Uning “Powerful teacher education: Lessons from exemplary programs” kitobida o‘qituvchilarning integratsiyalashgan ta’lim yondashuvini qanday samarali o‘rgatish mumkinligi ko‘rsatilgan.

P.Sahlberg o‘zining ilmiy tadqiqotlarida ta’limda integratsiyalashuvni fanlararo o‘qitish orqali ham asoslaydi. Bunda turli fanlar o‘rtasida bog‘lanishlar o‘rnatish, o‘quvchilarni keng fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ekanligini ko‘rsatadi. D. Perkins “From training memories to educating minds” nomli kitobida ta’lim jarayonida o‘quvchilarning chuqur tushunish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun o‘quv dasturlarini qanday tuzish kerakligi haqida yozadi. Zamonaviy ta’lim jarayonida integrativ yondashuv o‘quvchilarda 4K modeli — tanqidiy fikrlash, kommunikatsiya, hamkorlik va ijodkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning muhim sharti sifatida qaraladi.

S. Mitra integrativ yondashuvni texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirib, o‘quvchilarning mustaqil o‘rganish, hamkorlikda ishlash va kreativ yondashuvlarini shakllantirishni asoslab beradi.

D. Perkins esa bilimlarni yod olishdan ko‘ra, chuqur tushunish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘quv dasturlarini ishlab chiqishni taklif qiladi.

Linda Darling-Hammond – ta’limdagi innovatsiyalar va kompetensiyaga asoslangan o‘quv jarayonlari tarafdori bo‘lib, u 4K kompetensiyalarini rivojlantirish o‘quvchilarning real hayotga tayyorlanishida va ta’lim sifatini oshirishda muhim ekanligini o‘z ilmiy izlanishlarida ta’kidlagan.

4K kompetensiyalari o‘quvchilarga doimiy o‘zgarishlarga moslashish, yangi bilimlarni tez o‘zlashtirish va muammolarni samarali hal qilish imkonini beradi. 4K modeli kompetensiyalaridan yana bittasi bu kollaboratsiyadir. Kollaboratsiya (hamkorlik) zamonaviy pedagogikada ta’lim jarayonining eng dolzarb muammolaridan biri sifatida o‘rganilmoqda. Ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarda hamkorlik ko‘nikmalarining shakllanishi ularning nafaqat bilim darajasi, balki ijtimoiy moslashuvi, hissiy ko‘nikmlari, kommunikativ madaniyati va shaxsiy rivojlanishida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi olimlarning qarashlari umumiy jihatdan shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan ta'lim — 4K kompetensiyalarini rivojlantirishning eng samarali pedagogik mexanizmlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarni faqat nazariy bilim egallash bilan cheklamasdan, balki real hayotiy vaziyatlarda qo'llash, ijodiy fikrlash va hamkorlikda ishlashga tayyorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva, B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar turkumdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida): Avtoref. diss. ... ped. fan. nom. – Toshkent, 2006.
2. Abdullayeva, Sh.A. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar turkumdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida): Avtoref. diss. ... ped. fan. nom. – Toshkent, 2006.
3. “Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darslarida axborot-resurslarning integratsiyasini ta'minlashning metodik imkoniyatlari”. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Termiz, 2022.
4. Darling-Hammond, L. The flat world and education: How America's commitment to equity will determine our future. – New York: Teachers College Press, 2010.
5. Hargreaves, D. Education epidemic: Transforming secondary schools through innovation networks. – London: Demos, 2003.
6. Mitra, S. The hole in the wall: Self-organising systems in education. – TED Books, 2005.
7. Shaydullayeva, K. Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishda integrativ yondashuvning afzalliklari // *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*. – 2023. – №1(8). – B. 52–58.
8. Vygotsky, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes / ed. Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner et al. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012. – 175 p.
9. G.H.Xodiyeva, “Zamonaviy boshlang'ich ta'limda 4k modeli kompetensiyalarini rivojlantirishga integrativ yondashuvning mohiyati” Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. № S/2(4)-2024 ISSN: 2181-1342 (Online) <https://scienceproblems.uz>
10. X.Ibraimov, M.Quronov “Umumiy pedagogika” Sahnof-2023.